

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18487563>

TALABALARNING KREATIV QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Muqumova Dilrabo Inatovna

TIQXMMI Milliy tadqiqot universitetining “Professional ta’lim”
kafedra dotsenti,
d.mukumova@tiame.uz.

Temirova Zoxida Ilxomjon qizi

TIQXMMI Milliy tadqiqot universitetining tayanch doktorant
zoxidatemirova@gmail.com

Ushbu maqola Respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining “Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma’naviy-ma’rifiy rivojlantirishda innovatsion g‘oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yo‘llari” ustuvor yo‘nalishi doirasida bajarilgan. Ta’lim jarayonida talabalarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga oid jahonda olib borilgan tadqiqotlar natijasida bir qator, ilmiy natijalar to‘g‘risida.

Kalit so‘zlar: *Innovatsiya, kreativ, qobiliyat, metodika, kompetensiyaviy yondashuv, attraktori, pedagogik-psixologik aspektlari, Hearting” metodikasi, kompetensiya.*

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Mamlakatimiz uzluksiz ta’lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvlar bilan bir qatorda kreativ qobiliyatlar, talabalarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish yondashuvlarni joriy etish, ta’lim oluvchilarda kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish metodikasini rivojlantirishga doir tadqiqot ishlari N.Muslimov, B.Mirzaxmedov, M.Djorayev, A.Abduqodirov, U.Begimqulov, K.Nasriddinov, N.Azizxodjayeva, Sh.Otajonov,

M.Qurbonov, A.Xusanov, M.Matnazarovalar tomonidan tadqiq qilingan. Kasbiy va amaliy kompetensiyalar, talabalarning kreativligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari hamda ularning rivojlanganlik monitoringiga oid mulohazalar ularning ishlarida o'z aksini topgan.

Muammoning ilmiy rivojlanish darajasi: Ta'lim jarayonida talabalarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga oid jahonda olib borilgan tadqiqotlar natijasida bir qator, jumladan, quyidagi ilmiy natijalardan olingan: talabalar kreativ qobiliyatini rivojlantirish texnologiyalarini ishlab chiqishga doir xalqaro hamkorlikni amalga oshirishning tashkiliy va strategik mexanizmlari takomillashtirilgan (Assosiation for Edusational Sommunications and Teshnology – AEST); oliy ta'lim muassasasi talabalarini kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga doir samarali faoliyatni tashkil etishda kompetensiyaviy yondashuvlar va pedagogik ta'limiy konstanlik, ta'limiy texnologiyalar bo'yicha rus olimi muammoli keys yechimlari va ularni ta'limda tadbiq etish haqida ilmiy tadqiqot olib borilgan, shu bilan birga Amerikalik olim J.Gilford kreativlikni tavsiflaydigan bir qator individual qobiliyatlarni ilmiy asoslab ko'rsatadi

Oliy ta'lim muhitida bo'lajak profesional ta'lim talabalari tayyorlashda, xususan, ularning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga bag'ishlangan ilmiy-nazariy tadqiqotlar jahonning yetakchi markazlari va ta'lim muassasalarida, xususan, Oxford University (Angliya), Monterey Institute (AQSh), Yale University (AQSh), Massashusetts institute of Teshnology (AQSh), Sogang University (Janubiy Koreya), The Mainz Johannes Gutenberg University (Germaniya), The University Of Eastern Finland (Finlandiya), Moskva davlat pedagogika universiteti (Rossiya Federatsiyasi)da olib borildi.

Tadqiqotning maqsadi: Talabalarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari: Zamonaviy pedagogikaning didaktik va uslubiy muammolarini o'rganishda kreativ qobiliyatini rivojlantirish metodikasidan foydalanib kreativ qobiliyatning umumiy qonuniyatlarini o'rganish.

Talabalarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish yondashuv asosida talabalarda kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari va shart-sharoitlarini aniqlashtirish;

Talabalarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish asosida talabalarda kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish tamoyillari, komponentlarini tahlil qilish va pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish;

o‘z-o‘zini tashkil etishning “Hearting” metodikasi asosida kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning integrativ modelini takomillashtirish;

Talabalarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish didaktik ta’minotini takomillashtirish.

Tadqiqotning obyekti sifatida talabalarda “Hearting” metodikasi asosida kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish jarayoni belgilanib, tajriba-sinov ishlariga TIQXMMI milliy tadqiqot universiteti, Toshkent davlat pedagogika universiteti, Jizzax politexnika instituti, Qarshi davlat universitetlarida olib borildi.

Tadqiqotning predmetini Talabalarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish asosida kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlar mazmuni, shakl, usul va texnologiyalari tashkil qiladi.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda ilmiy-metodik adabiyotlar, me‘yoriy-huquqiy hujjatlarni o‘rganish, pedagogik kuzatish, anketa, test, modellashtirish, pedagogik tajriba, matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

Oliy ta’lim talabalarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning psixologik (qobiliyat, qiziqish, ehtiyoj), intellektual-ijodiy faoliyati (muammoni yechishga motivatsion yondashuv, erkin fikrlash usullari, mustaqil ta’lim jarayoni tuzilmaviy mazmuni, intellektual-ijodiy idrok qilish) va pedagogik (intellektni rivojlantirishga intilish, o‘z-o‘zini tashkil etishda, irodaviylik, ishchanlik, axloq-odob va boshqa fazilatlar) omillari aniqlashtirilgan;

talabalarning kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik maxorat va faollik kabi komponentlariga undovchi tahliliy, konstruktiv, tashkiliy, adekvat (o'z o'ziga munosabat), reflektiv loyihalarni ta'lim muhitida samarador ta'sir dinamikasida qo'llanilishiga ko'ra asoslangan;

talabalarning kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari ta'lim jarayonida (kreativ mahsuldorlik, moslashuvshanlik, aniqlik, to'g'rilik, kreativlikning samarali va samarasiz) qo'llash asosida takomillashtirilgan;

talabalarning kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishning integrativ modeli talabalarning ijodiy faoliyat traektoriyasiga kasbiy kompetentlik sifatlarini optimallashtirishning barqarorligini sinergetik yondashuv elementlari asosida rivojlantirilgan;

kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishning didaktik ta'minoti talabalarda kasbiy va individual xususiyatlarini tashxis etishning axborotli, faoliyatli va monitoring bosqichlarini mustaqil ta'lim, pedagogik loyihalarda tajriba va tahlil mutanosibligi hamda personal darajali adaptivlashtirish asosida takomillashtirilgan.

Tadqiqot usullari: maxsus va ilmiy adabiyotlarni nazariy o'rganish va tahlil qilish, hujjatlarni tahlil qilish, ekspert so'rovi, so'rovnomalar, empirik ma'lumotlarni talqin qilish va tahlil qilishning statistik usullari (tavsiflovchi statistika, korrelyatsion tahlil).

Tadqiqotning empirik bazasi mintaqaviy darajadagi normativ-huquqiy hujjatlar, mualliflik tadqiqotlar natijalari;

Tadqiqotning nazariy va amaliy ahamiyati talabalarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish yo'nalishlari va shartlarini ko'rib chiqish, "talabalarning ijtimoiy kompetentligi" tushunchasiga mualliflik ta'rifini shakllantirishdan iborat.

Talabalarida kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik va ustuvor masala sifatida tahlil etilib, kreativ qobiliyat, intellekt, intellektual faoliyat, ijod, ijodkorlik, intellektual ijodkorlik, intellektual-ijodiy qobiliyat, ijodiy tasavvur,

intellektual-ijodiy jarayon, faoliyat kabi tushunchalar ilmiy-pedagogik jihatdan talqin etilgan. Ulardan ayrimlariga ta'rif bersak:

Intellektual-ijodiy qobiliyatlar shaxsning ta'sirshanligi, predmetni idrok qilishining kuchliligi va yaxlitligi, u to'g'risida keng ma'lumotlarga ega bo'lishligi, tafakkur o'zgaruvshanligi va tezkorligi (tez, xilma-xil, o'ziga xos), mantiqiy va savodli mulohaza yuritish, tizimli harakatlar, sintez-tahlil-sintez, ijodiy ifodalay bilish, umumlashtirish va xulosalash, o'z fikriga ega bo'lish, ishni oxirigasha yetkazish, ishshanlik, o'z bilimlarini boshqalarga etkaza olish kabi asosiy kreativ fazilatlar majmui bo'lib, nafaqat yuksak ijodiy rivojlanishni, balki umuman shaxs rivojlanishining muhim omili, har qanday faoliyatdagi muvaffaqiyat garovi, kishilar bilan muloqot, kundalik faoliyatdagi yutuqlar omili.

Kreativlik aql va tasavvurni, fikrlash va ma'lumot bilan ishlash qobiliyatini, shuningdek, talabaning tanish vositalar, vaziyatlar va xodisalardan tashqariga chiqish qobiliyatini o'z ishiga oladi.

Kreativ shaxsning shakllanish bosqichlari

1-jadval

Talabalarda kreativlik qobiliyatini rivojlantirish mazkur jarayonni amalga oshirishga qaratilgan psixologik-pedagogik mexanizmlarni faollashtirishni talab etadi.

Bunday pedagogik mexanizmlar quyidagilardan iborat[168]:

– motivatsion mexanizm–motivsiz, xohish-istaksiz qobiliyatlar yuzaga chiqmaydi;

Босқичлар	Мазмуни
1-босқич	Педагогик, психология, фалсафа, эстетика каби фанлар (туркум фанлар)нинг назарий-методологик асосларини ўзлаштириш
2-босқич	Ўзлаштирилган назарий билимларни узлукли ва узлуксиз педагогик амалиёт даврида, шунингдек, амалий машғулотлар ва мустақил таълим жараёнида амалиётга тадбиқ этиш кўникмаларини ҳосил қилиш
3-босқич	Мустақил равишда ўқиб-ўрганиш ва ижодий изланиш асосида ҳосил қилинган амалий кўникмаларнинг малакаларга айланишига эришиш
4-босқич	Мавжуд назарий билим, амалий кўникма ва малакаларга таянган ҳолда касбий фаолиятни самарали ташкил этишга психологик жиҳатдан тайёрланиш

– operatsion mexanizm–operatsiya (usullar) yordamida qobiliyatlar namoyon bo‘ladi;

– funksional (jarayonli) mexanizm–ruhiy jarayonlar sifati orqali qobiliyatlarning operatsion mexanizmlari amalga oshadi

– ilg‘or innovatsion metodlar, usul, uslub va vositalar. Zamonaviy innovatsion metodlar, usul, uslub va vositalar to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘quvchi shaxsini, undagi kreativlik qobiliyatlarini rag‘batlantirish va rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, tadqiqot maqsadidan kelib shiqqan holda, biz mutanosib innovatsion texnologiyalarni jamlashga harakat qildik

Xulosa va takliflar

Taklif etilgan natijalari bo‘lajak mutaxassislarining talabalarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan darslarni tashkil etish metodikasi orqali samaradorlikni oshirish, diagnostika qilish jarayonida talabalar kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish modeli tarkibiy qismlarini baholash metodikasi bo‘yicha olingan tajriba-sinov natijalarini umumlashtirgan holda)ning shakllanganlik darajasi umumiy va statistik tahlil qilindi. Talabalarida kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish pedagogik va ustuvor masala sifatida tahlil etilib, kreativ qobiliyat, intellekt, intellektual faoliyat, ijod, ijodkorlik, intellektual ijodkorlik, intellektual-ijodiy qobiliyat, ijodiy tasavvur, intellektual-ijodiy jarayon, faoliyat kabi tushunchalar ilmiy-pedagogik jihatdan talqin etildi. Talabalarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy ishlar davom etmoqda va ijobiy natijalar olyapmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mukumova D.I. Improvement of organizational pedagogical conditions for students' adaptation to the educational process (in the example of "Vocational education" directions) Dis....auto ref.. - Tashkent.: 2018.- b 52.

2. Mukumova D.I. Interaktivnoye obucheniye vlichnostno-oriyentiro-vannom obrazovatel'nom pro-tsesse [Interactive learning in a student-centered educational

process] Journal of Scientific and Applied Research. Moscow, 2017. No. 2. Pp.50-54. (in Russian).

3. Fayzullaev R.X. Recommendations for teachers to improve the teaching competencies of future professionals Tashkent. 2018. TIAME, Pp. 16 (in Uzbek).

4. Fayzullaev R.Kh. Module-rating education and its essence in improving the learning-cognitive competence of future vocational education teachers "Teacher continuous education" scientific-methodical journal, - Nukus, 2018. No. 4. - p. 66-70

5. Индекс качества воздуха (AQI⁺) и загрязнение атмосферы PM2.5 в мире, https://www.iqair.com/ru/uzbekistan/toshkentshahri/tashkent?srsltid=AfmBOoqtRsDXT-uAWb-so2e8HoetmgKu88928pPLueMPFxxl_1U6rdhU

6. Сабина Бакаева / «Газета.uz»/ Принципы «ноль отходов» внедряют в сфере переработки мусора в Узбекистане, <https://www.gazeta.uz/ru/2023/06/05/zero-waste/>

7. Central Asian Bureau for Analytical Reporting/ В Узбекистане внедряют новые технологии полива сельхозугодий, <https://cabar.asia/ru/v-uzbekistane-vnedryayut-novye-tehnologii-poliva-selhozugodij>

8. Dilrabo Mukumovaa, Zokhida Temirova Possibilities and Limitations of the Use of the System-Synergic Approach in Pedagogical Research for the Development of Creative Abilities Sustainable Agriculture (26) (2025)60–62 <https://doi.org/10.5281/zenodo.16078159>

9. Dilrabo Inatovna Mukumova, Temirova Zokhida Ilxomjon qizi // Impact of increased environmental anxiety on the youth of Uzbekistan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16078159>

10. Improving Methods for Developing Students' Creative Ability // Dilrabo Mukumova Zokhida Temirova <https://susagr.uz/index.php/ojs/issue/view/7>